

Стратегічне маркетингове управління збутом торговельних підприємств

Предметом дослідження є стратегічне маркетингове управління збутом торговельних підприємств.

Метою дослідження є визначення складових системи стратегічного маркетингового управління збутом торговельних підприємств в ринкових умовах.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто складові системи стратегічного маркетингового управління збутом, зокрема: підсистему стратегічного маркетингового планування збуту, підсистему стратегічної маркетингової організації збуту, підсистему стратегічного маркетингового аналізу збуту і підсистему стратегічного маркетингового контролю збуту. У складі кожної підсистеми визначено відповідні елементи.

Висновки. Система стратегічного маркетингового управління збутом – це система взаємопов'язаних елементів стратегічного маркетингового управління збутом, найбільш повне використання яких забезпечить підприємству довгострокову конкурентну перевагу на цільовому ринку. Система стратегічного маркетингового управління збутом охоплює чотири підсистеми. Стратегічне маркетингове управління збутом – це багатоаспектний управлінський процес, який базується на концепції маркетингу і спрямований на забезпечення ефективного продажу у довгостроковій перспективі через задоволення потреб споживачів в умовах мінливості маркетингового середовища.

Ключові слова: маркетинг, ринок, торговельне підприємство, споживачі, персонал, конкуренція, збут, ефективність, ризики.

Стратегическое маркетинговое управление сбытом торговых предприятий

Предметом исследования является стратегическое маркетинговое управление сбытом торговых предприятий.

Целью исследования является определение составляющих системы стратегического маркетингового управления сбытом торговых предприятий в рыночных условиях.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье рассмотрены составляющие системы стратегического маркетингового управления сбытом, в частности: подсистема стратегического маркетингового планирования сбыта, подсистема стратегической маркетинговой организации сбыта, подсистема стратегического маркетингового анализа сбыта и подсистема стратегического маркетингового контроля сбыта. В составе каждой подсистемы определены соответствующие элементы.

Выводы. Система стратегического маркетингового управления сбытом – это система взаимосвязанных элементов стратегического маркетингового управления сбытом, наиболее полное использование которых обеспечит предприятию долгосрочное конкурентное преимущество на целевом рынке. Система стратегического маркетингового управления сбытом охватывает четыре подсистемы. Стратегическое маркетинговое управление сбытом – это многоаспектный

управленческий процесс, основанный на концепции маркетинга и направленный на обеспечение эффективной продажи в долгосрочной перспективе через удовлетворение потребностей потребителей в условиях изменчивости маркетинговой среды.

Ключевые слова: маркетинг, рынок, торговое предприятие, потребители, персонал, конкуренция, сбыт, эффективность, риски.

HERZANYCH V.M.

IHNATYUK K.O.

IHNATYUK D.A.

Strategic marketing sales management of trade enterprises

The subject of the study is the strategic marketing sales management of trade enterprises.

The purpose of the study is to determine the components of the system of strategic sales marketing management of trade enterprises in market conditions.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of data generalization are used in the work.

Results of work. The paper considers the components of the system of strategic marketing sales management, in particular: the subsystem of strategic marketing sales planning, the subsystem of strategic marketing organization of sales, the subsystem of strategic marketing sales analysis and the subsystem of strategic marketing sales control. The corresponding elements are defined in the composition of each subsystem.

Conclusions. The system of strategic marketing sales management is a system of interconnected elements of strategic marketing sales management, the most complete use of which will provide the company with a long-term competitive advantage in the target market. The system of strategic marketing sales management covers four subsystems. Strategic marketing sales management is a multifaceted management process based on the concept of marketing and aimed at ensuring effective sales in the long run by meeting the needs of consumers in a changing marketing environment.

Keywords: marketing, market, trade enterprise, consumers, personnel, competition, sales, efficiency, risks.

Постановка проблеми. Мінливість зовнішнього середовища обумовлює необхідність використання стратегічного підходу в управлінні збутом. Однак, в управлінні збутом в умовах ринкової економіки недостатньо використовувати лише інструменти стратегічного менеджменту. Ринок вимагає маркетингового підходу до управління всіма сферами діяльності підприємства, у тому числі збутом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній економічній літературі значну увагу приділяють використанню маркетингового підходу, зокрема це такі вчені, як: Балабанова Л.В., Белявцев М.І., Бриндіна О.А., Еткінсон Дж., Зозульов О.В. та ін. Однак, стратегічне маркетингове управління збутом як концепція управління збутовою діяльністю торговельних підприємств з метою покращення позиції підприємства на ринку не розглядалось належним чином і тому потребує подальших досліджень.

Мета статті – визначення складових системи стратегічного маркетингового управління збутом торговельних підприємств в ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу. Система стратегічного маркетингового управління збутом – це система взаємопов'язаних елементів стратегічного маркетингового управління збутом, найбільш повне використання яких забезпечить підприємству довгострокову конкурентну перевагу на цільовому ринку.

Система стратегічного маркетингового управління збутом охоплює чотири підсистеми:

- підсистему стратегічного маркетингового планування збуту;
- підсистему стратегічної маркетингової організації збуту;
- підсистему стратегічного маркетингового аналізу збуту;
- підсистему стратегічного маркетингового контролю збуту.

Підсистема стратегічного маркетингового планування збуту є найбільш важливою складовою системи стратегічного маркетингового управління збутом, оскільки від ефективності планування залежить майбутня результативність збутової діяльності підприємства і його позиція на ринку. Стратегічне маркетингове планування збуту необхідно розпочинати зі стратегічного аналізу, який повинен включати аналіз нестабільності зовнішнього середовища, аналіз позиції підприємства на ринку по відношенню до конкурентів і аналіз цільового ринку. Після проведеного стратегічного аналізу підприємству необхідно обрати стратегічний напрям розвитку. Завершальним етапом стратегічного маркетингового планування збуту має бути розробка бюджету на стратегічне маркетингове управління збутом.

Стратегічна маркетингова організація збуту спрямована на пристосування збутової діяльності підприємства до обраних маркетингових стратегій управління збутом і мінливого маркетингового середовища.

Підсистема стратегічної маркетингової організації збуту охоплює такі елементи, як проведення стратегічних змін і заходи щодо реалізації маркетингових стратегій управління збутом. В умовах мінливості маркетингового середовища підприємствам необхідно здійснювати стратегічні зміни, насамперед, у сфері організаційної структури і корпоративної культури. Існуючі організаційні структури у торговельних підприємствах не здатні гнучко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, тому необхідно їх переорієнтувати на стратегічне маркетингове управління. Це можливо зробити шляхом впровадження посади радників зі стратегічного маркетингового управління збутом, створення проектних груп з управління процесом реалізації маркетингових стратегій управління збутом.

Особливого значення в умовах стратегічної маркетингової орієнтації підприємств набуває корпоративна культура, високий рівень якої сприяє ефективній реалізації маркетингових стратегій управління збутом. Необхідним при цьому є наявність лідера, здатного організувати оптимальну роботу збутового персоналу.

Кадрова політика має базуватись на багатокритеріальному підході до відбору, прийому, просування, стимулювання і звільнення збутового персоналу. Збутовий персонал повинен не тільки знати

філософію створення підприємства, його історію, але й свою роль у процесі його функціонування. Окрім цього, підприємствам доцільно оптимізувати систему передачі інформації між функціональними підрозділами і окремими працівниками.

Зміцненню корпоративної культури сприяє відповідне зовнішнє і внутрішнє оформлення підприємства, однак не всі торговельні підприємства на сьогоднішній день мають можливість змінювати інтер'єр у відповідності до обраного стратегічного напрямку розвитку.

Стратегічна маркетингова організація збуту передбачає реалізацію маркетингових стратегій управління збутом, визначення пріоритетних стратегій, розробки заходів щодо їх реалізації.

Отже, стратегічна маркетингова організація збуту безпосередньо впливає на ефективність стратегічного маркетингового управління збутом, оскільки важливо не тільки обрати оптимальну стратегічну альтернативу, але й правильно реалізувати її.

Підсистема стратегічного маркетингового аналізу збуту включає аналіз якості процедури збуту, аналіз збутового потенціалу підприємства і аналіз стратегічних маркетингових ризиків у сфері збуту. На якість процедури збуту впливає ступінь використання таких заходів мерчендайзингу, як рівень використання методів збуту, комплекс додаткових послуг і заходи стимулювання збуту, які покращують взаємовідносини з покупцями, збутовим персоналом і посередниками. При цьому необхідно проаналізувати повноту використання методів збуту, як традиційних, так і прогресивних. При аналізі комплексу додаткових послуг необхідно оцінити ступінь використання передпродажних, післяпродажних і допоміжних послуг. У процесі дослідження заходів стимулювання збуту необхідно проаналізувати ступінь використання заходів стимулювання збуту відносно покупців, відносно торговельних посередників і відносно збутового персоналу. Оскільки ключовим фактором успіху стратегічного маркетингового управління збутом є збутовий персонал, то при оцінці якості процедури збуту слід враховувати рівень компетентності збутового персоналу. При цьому необхідно проаналізувати рівень функціональної (професійної), інтелектуальної, ситуативної, часової і соціальної компетентності. Крім того, на якість процедури збуту впливають оптимальність товарного портфеля і результативність роботи збутового персоналу.

Отже, в межах аналізу якості процедури збуту підприємствам доцільно проводити аналіз заходів мерчендайзингу, аналіз товарного портфеля і аналіз збутового персоналу з метою виявлення рівня його компетентності і результативності його роботи.

Другою складовою підсистеми стратегічного маркетингового аналізу збуту є аналіз збутового потенціалу, який передбачає оцінку рівня його використання. Останньою складовою підсистеми стратегічного маркетингового аналізу збуту є аналіз стратегічних маркетингових ризиків у сфері збуту, який спрямований як на виявлення внутрішніх факторів збутових ризиків, так і зовнішніх, з метою їх нівелювання.

Підсистема стратегічного маркетингового контролю збуту включає діагностику процесу стратегічного маркетингового управління збутом, оцінку ефективності стратегічного маркетингового управління збутом і здійснення коригувальних дій. В межах діагностики процесу стратегічного маркетингового управління збутом необхідно проаналізувати, як виконуються функції стратегічного маркетингового управління збутом: стратегічне маркетингове планування, стратегічна маркетингова організація, стратегічний маркетинговий аналіз і стратегічний маркетинговий контроль збуту.

Висновки

Оцінку ефективності стратегічного маркетингового управління збутом доцільно здійснювати за двома напрямками: оцінка зовнішньої ефективності (стратегічний аналіз позиції підприємства на ринку, аналіз залучення і утримання покупців, аналіз прихильності покупців) і внутрішньої ефективності (аналіз ступеня досягнення стратегічних маркетингових цілей у сфері збуту, оцінка ефективності маркетингових стратегій управління збутом, оцінка економічної ефективності стратегічного маркетингового управління збутом). В результаті діагностики процесу стратегічного маркетингового управління збутом і оцінки ефективності стратегічного маркетингового управління збутом підприємствам доцільно розробити і реалізувати відповідні коригувальні дії.

Список використаних джерел

1. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: учеб. пособ. СПб.: Питер, 2004. 270 с.

2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учеб. [для вузов]. М.: ИНФРА-М, 2001. 804 с.

3. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: учеб. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Экономика, 2001. 718 с.

4. Балабанова Л. В. Маркетинг : підруч. [2-ге вид. перероб. і доп.]. К. :Знання-Прес, 2004. 645 с.

5. Вазинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств // Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.

6. Вачевський М. В. Маркетинг. Формування професійної компетенції: підруч. К.: ВД "Професіонал", 2005. 512 с.

7. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21.11. С. 201–205.

8. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навчальний посіб. К.: КНЕУ, 2002. 560 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.13. С. 172–178.

10. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкинз Дж. Маркетинг: Гостеприимство. Туризм: учеб. [для вузов]. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1063 с.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 222–227.

References

1. Anurin, V. F., Muromkina, I. I., & Yevtushenko, Ye. V. (2004). Marketingovyye issledovaniya potrebitel'skogo rynka [Marketing research of the consumer market]: Textbook. SPb.: Peter. [in Russian].

2. Assel, G. (2001). Marketing: printsipy i strategiya [Marketing: principles and strategy]: Textbook [for universities]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

3. Bagiyev, G. L., Tarasevich, V. M., & Ann, H. (2001). Marketing [Marketing]: Textbook. [2nd ed., rev. and add.]. Moscow: Economics. [in Russian].

4. Balabanova, L. V. (2004). Marketynh [Marketing]: Textbook. [2nd ed. rev. and ext.]. Kyiv: Knowledge Press. [in Ukrainian].

5. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of

machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

6. Vachevskyy, M. V. (2005). *Marketynh. Formuvannya profesiynoyi kompetentsiyi* [Marketing. Formation of professional competence]: Textbook. Kyiv: Professional Publishing. [in Ukrainian].

7. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiyoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21.11 (pp. 201–205). [in Ukrainian].

8. Yezhova, L. F. (2002). *Informatsiynyy marketynh* [Information marketing]: Textbook. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

9. Kolodychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.13 (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kotler, F., Bowen, J., & Maykins, J. (2002). *Marketing: Gostepriimstvo. Turizm* [Marketing: Hospitality. Tourism]: Textbook [for universities]. [2nd ed., rev. and add.]. Moscow: UNITI–DANA. [in Russian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.10 (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Герзанич Віталій Михайлович,

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ігнатюк Катерина Олександрівна,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ігнатюк Денис Андрійович,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Герзанич Виталий Михайлович,

к.э.н., доцент кафедры экономической теории, ДВНЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Игнатюк Екатерина Александровна,

магистр кафедры экономической теории, ДВНЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Игнатюк Денис Андреевич,

магистр кафедры экономической теории, ДВНЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Vitaliy Herzanych,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Kateryna Ihnatyuk,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University;

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Denys Ihnatyuk,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University;

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ІВАНЮТА Т.М.

ЛУЦЕНКО В.О.

Вплив процесів злиття та поглинання на конкурентоспроможність підприємств

Предметом дослідження є процеси злиття та поглинання підприємств в процесі підвищення конкурентоспроможності.

Метою дослідження є аналіз впливу злиття та поглинання на конкурентоспроможність підприємств.